

BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH TEKNOLOGIYASI

Qurbonova Maqsad Jumabekovna

*Sharof Rashidov tumani XTBga qarashli 13-maktab
boshlang'ich sinfi o'qituvchisi. Xalq Ta'limi a'lochisi.*

Annotatsiya. Kreativlik nima? Bugungi kunda ta'lim-tarbiya sohasiga kirib kelayotgan innovatsion yangiliklar pedagogika faniga yangitushunchalarni ham olib kirmoqda. Shunday tushunchalarning biri «kreativlik» tushunchasidir. Pedagogika oid manbalarda kreativlik ijod bilan bog'liq holda o'rganiladi va tushuniladi. Ijodkorlikning psixologik jihatlari haqida fikrlar bildirilib, bilim asosan fikr yuritish va tasavvur qilish bilan bog'liq holda tahlil etiladi. O'qituvchi ta'lim berish jarayonida o'quvchiga andoza bo'ladi, shuning uchun har qanday pedagog darslarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkil etishi, yangi g'oyalarni ta'lim jarayonida sinab ko'rishga intilishi zarur.

Kalit so'zlar: Kreativlik, PISA (Programme for International Student Assessment), O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni, Innovatsiya, Hamkor o'qitish metodi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bilan Xalqaro hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti o'rtasida savodxonlikni baholash bo'yicha xalqaro dastirda (Agreement for participation programme for international student assessment PISA 2021) ishtirok etish to'g'risidagi kelishuvga erishildi.

PISA (Programme for International Student Assessment) o'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi bo'lib dasturning asosiy maqsadi o'n besh yoshli o'quvchi yoshlarning o'qish (matnni tushunish), matematika va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik darajalarini, hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini turli xil testlar ko'rinishida baholashdan iboratdir. Ushbu loyihalar o'quvchi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashlariga, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish qobiliyatlariga baho berish va keyinchalik bu ko'nikmalarni rivojlantirishga undaydi.

Xalqaro dasturda ishtirok etishimiz hozirgikun ta'lim tizimining bosh va asosiy maqsadi ijodiy fikrlaydigan va yuksak darajadagi fikr yurituvchi shaxsni tarbiyalash va tayyorlashdan iboratanligini anglatyapti. Shaxsni har tomonlama barkamol, ijodiy fikrlaydigan, o'zining shaxsiy fikr mulohazasiga ega shaxs etib tarbiyalash nihoyatda murakkab jarayondir. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilishi mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi.

Shu o'rinda muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning aytgan fikrlari o'rindir: "Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz, nafaqat davom ettiramiz, balki busiyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz vajamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz".

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya sohasiga kirib kelayotgan innovatsion yangiliklar pedagogika faniga yangitushunchalarni ham olib kirmoqda. Shunday tushunchalarning biri «kreativlik» tushunchasidir. Kreativlik nima? Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlabchiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini, zehni o'tkirlikni tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi. Pedagogika oid manbalarda kreativlik **ijod** bilan bog'liq holda o'rganiladi va

tushuniladi. Ijodkorlikning psixologik jihatlari haqidafikrlar bildirilib, **bilim** asosan fikr yuritish va tasavvur qilish bilan bog`liq holda tahlil etiladi.

Ma'rifatparvar olim Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarida badan tarbiyasi bilan bir qatorda fikr tarbiyasiga ham alohida ahamiyat beradi. Uning ta'kidlashicha, fikr tarbiyasi "muallimning yordamiga so'ngdarajada muhtojdir va inson hayotida muhim ahamiyatga ega: -Fikr agar yaxshi tarbiyat topsa, Xanjarolmosdan bo'lur o'tkur. -Fikrning oynasi olursa zang, Ruhi ravshan zamir o'lur benur". Ijodiy fikrlash shaxsning xislati sifatida har qanday faoliyat turida individual (yakka tartibda) yoki guruh bo'lib yutuqlarga erishishda yuqori ko'rsatkichni ta'minlaydigan muhim omillardan biri sanaladi

O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunining 12-moddasida«boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim olish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantirishga qaratilgandir. Maktabning birinchisinfiga bolalar olti-etti yoshidan qabul qilinadi» - deya boshlang'ich ta'limning o'zigaxos jihatlari alohida ko'rsatilgan.

O'quvchi o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati tug'ilib individlikdan go'daklika o'tgandan boshlab oila qaromog'ida, Maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktabda bosqichma-bosqich rivojlanib boradi.

Maktabda boshlang'ich sinflarda o'qtuvchining turtkisi, o'z ustida ishlash orqali shaklanib boradi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarda kreativlikni shakllantirish uchun birinchi navbatda o'quvchini shaxs deb anglab, uni bildirgan fikrini tinglash va qo'shimchalar qo'shib rag'bat berish kerak deb o'ylayman. Shunda o'quvchi o'z fikrini erkin bayon qila oladi, atrofdagi voqea hodisaga o'zini shaxsiy fikri bo'ladi.

Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur:

- 1) ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash;
- 2) bolalarning mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish;
- 3) bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;
- 4) bolalarning qiziqishlariga e'tibor qaratish

O`quvchilarni kreativ fikrlashga o`rgatish, ularda kreativ tafakkurni shakllantira olish uchun avvalo o`qituvchining o`zi kreativ, ijodkor shaxs bo`lishi zarur. Bordi-yu, uning o`zi kreativlik sifatlariga ega bo`lmasa, u holda qanday qilib, o`quvchilarni kreativ fikrlashga rag`batlantira oladi. Chiqariladigan xulosa quyidagicha: o`qituvchining o`zi kreativ, ijodkor bo`lsagina, o`quvchilar ham shunday bo`la oladi. O`qituvchining ijodkor va kreativ bo`lishi yoki bo`lmasligi emas, balki darslarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkil etishi, yangi g`oyalarni ta`lim jarayonida sinab ko`rishga intilishi zarur.

Aynan o`qituvchi bolalar uchun andoza sifatida namoyon bo`ladi. Ayniqsa, boshlang`ich sinflarda birinchi muallim bolalar uchun ulug` zotsifatidagavdalanadi va bolalar uchun andoza bo`ladi. Shunday ekan, boshlang`ichsinf o`qituvchilarining kreativligi, xarakatchanlagi, bolalarni tushuna bilishi, kommunikativ va pertseptiv (bolani tushuna olish) qobiliyatlari bilan bir qatorda muhim axamiyat kasb etadi. Chunki boshlang`ich sinf o`quvchilarida harakatchanlik, qiziquvchanlik hamda bilishga bo`lgan ishtiyoq kuchli bo`lishi psixolog olimlartomoniddan ilmiy jihatdan asoslangan. Faqatgina bunday qiziqish va ishtiyohlarni ijobiy tomonga yo`naltirish talab etiladi. Buning uchun esa boshlang`ich sinfo`qituvchilaridan yanada ko`proq izlanishni, ijodkorlikni va novatorlikni talab etadi.

Kreativ fikrlashni buzadigan salbiy pedagogik jaroyonlar:

Topshiriqni bajarishda faqat bita to`g`ri usul va savolga bitagina to`g`ri javob bor degan qattiy fikrda turib olish;

Nufuzli odamlarga bo`ysinish, itoat etish, ulardan qo`rqish va shaxsga sig`inish;

Har qanday holatda dars rejasiga amal qilish, bir qolipda dars o`tish;

Ijodkorlik kamdan-kam uchraydi degan ishonchni qo`llab quvvatlash;

O`qish va muamolarni hal qilish zavqli kechishi mumkinligini tan olmaslik

O`qituvchi shunday o`y hayollardan voz kechmas ekan yangiliklarga intilmasekan, o`zi ham, ta`lim tarbiya berayotgan o`quvchilari ham bir qolipda qolish ehtimoli yuqori bo`ladi

Kreativlik bevosita innovatsiyalar bilan bog`liq jarayondir. Negaki o`qituvchining kreativlik faoliyat yuritishi uchun, u albatta o`zining sohasidagi eng so`nggi yangiliklardan, shu bilan bir qatorda butun jamiyatdagi voqea va hodisalardan boxabar bo`lishi, innovatsion yangiliklarni o`z faoliyatida o`rinli foydalana olishi lozim.

Innovatsiya – ingliz tilidan olingan bo`lib, «In-ichida», «Novus-yangi», «yangilik», «yangilik kiritish» degan ma`noni anglatadi.

Boshlang`ich sinflarda darsni tashkil etayotganda o`quvchilarni yoshi, psixologik holatiga e`tibor bergan holda innovatsion texnologiyalardan foydalanish lozim. Masalan: multimediyali ilovalardan, slaydlardan, rang-barang ko`rgazmalardan, metodik texnologiyalardan va hakoza... Hamda o`quvchilar 3-4-sinfga o`tganda Hamkor o`qitish metodidan foydalansak bo`ladi: o`quvchilarga mavzuni berib, shu mavzuni o`zi izlanib topib o`rganish, shu mavzu haqida o`z fikr mulohazasini bildirish, mavzuni tanqidiy tahlil qilish. Yana «Baxs- munozara» metodidan, «Aqliy hujum» metodidan, «Aql charxi» metodidan, «Agar men...» kabi metodlardan foydalansa o`quvchilarni fikrlashga undaydi, kreativlik darajasi namoyon bo`lib boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalq ta`limi. 2018.3-son
2. O`zbekiston Respublikasining «Ta`lim to`g`risida»gi Qonuni
3. Madrahimova Mastura «Boshlang`ich sinf o`qituvchilarining kreativlik faoliyatini shakllantirish muammolari va metodlari»
4. WWW.Ziyonst.uz.